

Fármacos moduladores del sistema renina-angiotensina-aldosterona en los pacientes con covid-19

Drugs modulating the renin-angiotensin-aldosterone system in patients with COVID-19

Jorge Vecilla Chancay, MD^{1,2*} <https://orcid.org/0000-0002-7458-1632>, Jonathan Álvarez Silva, MD^{1,2} <https://orcid.org/0000-0001-8099-2422>, Francisca Briones Moreira MD^{2,3} <https://orcid.org/0000-0002-6014-3535>, David Cabrera Mancheno, MD^{1,2} <https://orcid.org/0000-0001-7117-4807>, Alfredo Miranda Nazareno MD^{1,2} <https://orcid.org/0000-0001-8364-9590>, Daniela Pozo Gualpa, MD^{1,2,4} <https://orcid.org/0000-0003-1109-8085>, Entza Erazo Verdugo MD^{1,2} <https://orcid.org/0000-0001-8097-5374>, Washington Vargas Vargas, MD^{1,2} <https://orcid.org/0000-0002-7738-3332>

¹Técnico Académico Asociado. Consejo Regional de Fisiología Humana " Bernardo Alberto Houssay ". Subregión Andina.

²Centro Latinoamericano de Estudios Epidemiológicos y Salud Social. Departamento de Investigaciones "Dr. Carlos J. Finlay y de Barré". Proyecto latinoamericano de investigación científico académico SARS- CoV -2 y Covid -19.

³Especialista en Ginecología y Obstetricia. Universidad de Guayaquil. República del Ecuador.

⁴Maestrando en Salud Ocupacional. Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno. Estado Plurinacional de Bolivia

*Autor de correspondencia: Jorge Vecilla Chancay. Técnico Académico Asociado. Consejo Regional de Fisiología Humana " Bernardo Alberto Houssay ". Subregión Andina. Centro Latinoamericano de Estudios Epidemiológicos y Salud Social. Departamento de Investigaciones "Dr. Carlos J. Finlay y de Barré". Proyecto latinoamericano de investigación científico académico SARS- CoV -2 y Covid -19. República del Ecuador. Teléfono: +593 99 648 8321 correo electrónico: avecillacs5@gmail.com

Recibido: 09/10/2020 Aceptado: 10/15/2020

Publicado: 11/10/2020 DOI: 10.5281/zenodo.4526543

RESUMEN

La pandemia de enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) se ha convertido en un genuino problema de salud pública. La mayor proporción de casos parece concentrarse en los individuos de edad avanzada, estos parecen ser los más propensos a desarrollar cuadros severos. Asimismo, la edad avanzada se correlaciona positivamente con la presencia de comorbilidades como la hipertensión, diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares, que a su vez se han relacionado con un peor pronóstico en los pacientes con COVID-19. Considerando este panorama, se suma la polifarmacia como otro factor de riesgo. En estos pacientes, algunos de los medicamentos más utilizados son los moduladores del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (iECA) y los bloqueadores del receptor de angiotensina II (BRAII). Estos generan especial atención en el paciente con COVID-19, puesto que se ha observado que la enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA2) puede actuar como puerta de entrada a las células humanas para el SARS-CoV-2. Se ha planteado que la interferencia con el SRAA a través de los BRAII y los iECA pueda modificar la susceptibilidad a la infección por coronavirus. No obstante, en el plano clínico se manejan opiniones encontradas sopesando los riesgos de mantener o discontinuar el tratamiento antihipertensivo con estos fármacos. El objetivo de esta revisión es evaluar los mecanismos moleculares que regulan la ECA2 y su relación con la COVID-19, así como revisar las recomendaciones actuales con respecto al uso de los iECA y los BRAII en los pacientes con esta enfermedad.

ABSTRACT

The pandemic of coronavirus disease 2019 (COVID-19) has become a genuine public health problem. The largest proportion of cases appears to occur in elder subjects, which may be more likely to develop severe cases. Likewise, older age has been positively correlated with the presence of comorbidities such as hypertension, diabetes mellitus, and cardiovascular disease, which in turn have been related to worse prognosis in patients with COVID-19. Upon this outlook, polypharmacy represents an added risk factor. In these patients, some of the most used drugs include the modulators of the renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS), such as the angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEi) and angiotensin II receptor antagonists (ARA). These modulators generate special attention in patients with COVID-19, as angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) can act as an entry point for SARS-CoV-2 into human cells. Interference of the RAAS with ACEi or ARA has been proposed to possibly modify the susceptibility to infection by coronavirus. Nevertheless, in the clinical setting, opposing opinions contrasts the risks of maintaining or discontinuing antihypertensive treatment with these drugs. The objective of this review is to evaluate the molecular mechanisms regulating ACE2 and its relationship with COVID-19, and revise the current recommendations regarding the use of ACEi and ARA in patients with this disease.

Keywords: COVID-19, coronavirus, hypertension, renin-angiotensin-aldosterone, angiotensin-converting enzyme 2.

Palabras clave: COVID-19, coronavirus, hipertensión arterial, sistema renina-angiotensina-aldosterona, enzima convertidora de angiotensina 2.